

IJTIMOY VA ETNIK BAG'RIKENGLIKNING MOHIYATI

Xudoyberdiyev Ahror Nabi o'g'li

44-maktab tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907258>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ijtimoiy va etnik bag'rikenglikning mohiyati haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: istiqlol, din, bag'rikenglik, islom, bayram, odat, milliy, siyosiy O'zbekiston ko'p millatli, ko'p konfessiyali davlatdir. Bunday davlatda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik ijtimoiy-siyosiy barqarorlik va taraqqiyotni ta'minlashning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun diniy bag'rikenglik mamlakatimizda qurilayotgan demokratik jamiyatning asosiy tamoyillaridan biridir. Zero, mamlakatimizda 16 diniy konfessiya o'zaro totuvlikda faoliyat ko'rsatmoqda. O'tgan qisqa davr ichida mazkur yo'nalishda qator ishlar amalga oshirildi va diniy islohotlarga keng zamin yaratildi. Buni quyidagi omillarda ko'rishimiz mumkin.

1995 yilda "Bir osmon ostida" shiori bilan o'tkazilgan musulmon va xristian dinlari vakillari o'rtasida muloqot, 1996 yilning noyabr oyida Rus pravoslav cherkovi Toshkent va O'rta Osiyo yeparxiyasi tashkil etilganligining 125 yillik yubileyi, 1996 yilning dekabr oyida O'zbekiston yevangel-lyuteran jamoasi tashkil etilganligining 100 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bu boradagi xayrli ishlarning yorqin namunasidir.

O'z navbatida fuqarolik jamiyati turli etnik nizolar, konfliktli vaziyatlar, to'qnashuvlar yuki ostida qolgan hozirgi davrda, bir tomondan, insoniyat o'zining bir butunligini, ikkinchi tomondan, alohida olingan har bir jamiyat ichki birlik, totuvlik va hamkorlik bo'lgandagina mavjud muammolarni hal qilish, yangilari paydo bo'lishining oldini olish va taraqqiyotni ta'minlash mumkinligini tobora chuqur anglab bormoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, jamiyatda ijtimoiy bag'rikenglik muhitini qaror toptirish muhim ahamiyatga ega.

Jamiyat rivoji manfaatlar, qadriyatlar va xulq normalari umumiylikiga asoslanadigan, o'zaro aloqalarning darajasi, kuchi, xarakteriga ko'ra farqlanadigan kishilarning nisbatan barqaror birliklari - ijtimoiy guruhlarining shakllanishiga olib keldi. Xususan, bugungi kun ilmiy adabiyotlarida turli sotsial qatlamlar, etnik birliklarni o'z ichiga oladigan katta, qishloq, tuman, shahar aholisi birligini xarakterlaydigan o'rta, oila, brigada, o'quv guruhlarini qamrab oladigan kichik ijtimoiy guruhlar farqlanadi. Katta va o'rta guruhlariga xos xususiyatlar nisbatan barqarorligi,

qisqa oraliqda mavjud bo'ladigan kichik guruhlar o'zgaruvchanligi bilan ajralib turishini qayd etish lozim.

Jamiyat yuqoridagi kabi guruhlarga bo'linishi uzoq davom etgan ijtimoiy jarayonlarning hosilasidir. Jumladan, aqliy mehnatning jismoniy mehnatdan ajralishi, mulkchilik munosabatlarining rivoji turli ijtimoiy qatlamlarning paydo bo'lishiga olib kelgan bo'lsa, asosan, agrar va industrial ishlab chiqarishga ixtisoslashuv qishloq va shahar aholisi turmush tarzidagi o'ziga xosliklarning shakllanishiga zamin yaratdi.

Ijtimoiy bag'rikenglik masalasi jamiyat sotsial strukturasiining murakkablashib borishiga hamohang ravishda hamisha dolzarb bo'lib kelgan. Ijtimoiy tizim elementlari o'rtasidagi barqaror va tartibli aloqalarni anglatadigan yaxlit hodisa hisoblanmish sotsial struktura o'zgaruvchan xarakterga egaligini qayd etish lozim. Bu bir ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimidan boshqasiga o'tish davrida ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi. Bunda ijtimoiy guruhlarning jamiyat sotsial strukturasiidagi o'rni, mavqei tez o'zgarishi mumkin. Shu bilan birgalikda, keskin ijtimoiy o'zgarishlar sotsial guruhlarning qatlamlararo darajada yoki muayyan qatlam ichida sodir bo'ladigan vertikal va gorizontalar harakatchanligi (mobilligi)ni ham keltirib chiqaradi. Ayni paytda, bunday o'zgarishlar bir avlod, ikki avlod (ota-bola), uch avlod (ota-bola-nabira) doirasida ham sodir bo'lishi mumkin.

Sotsial strukturadagi keskin o'zgarishlar ijtimoiy ong va ma'naviy hayotdagi beqarorlikni va uning oqibati sifatida toqatsizlik va muhosasizlikni ham, o'zaro hamkorlik va tolerantlikka asoslangan yangi mazmundagi ijtimoiy munosabatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin.

Tarix jamiyatda keskin ijtimoiy tabaqalashuv, qashshoqlik darajasining kuchayishi, nochorlar, yordamga muhtoj kishilar sonining o'sib borishi, sotsial adolat normalarining buzilishi xilma-xil ko'rinishdagi toqatsizlik va muhosasizlik qarashlari hamda harakatlarining paydo bo'lishiga yo'l ochishini ko'rsatadi. Mavjud munosabatlarning mazmuniga ijtimoiy-falsafiy fikr rivoji tarixida ham alohida e'tibor berilgan.

Xususan, qadimgi Misr, Hind, Xitoy manbalari, buyuk mutafakkirlari qarashlarida ijtimoiy hamkorlikning insonlararo totuvlikni ta'minlashdagi beqiyos ahamiyati bilan bir qatorda, ulkan bunyodkorlik qudratiga egaligi ko'rsatilganini qayd etish lozim.

“Bag'rikenglik” (“tolerantlik”) so'zi deyarli barcha tillarda bir xil yoki bir-birini to'ldiruvchi mazmunga ega. Ularni umumlashtirib “bag'rikenlik”

chidamlilik, bardoshlilik, toqatlilik, o'zgacha qarashlar va harakatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, muruvvatlilik, himmatlilik, kechirimlilik, mehribonlik, hamdardlik kabi ma'nolarga ega deyish mumkin. Bugungi kunda chuqur ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma'rifiy mazmun kasb etgan ushbu tushuncha ko'pchilik tomonidan tan olingan, ilmiy ta'rifi ishlab chiqilgan.

“Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi”da bag'rikenglik tushunchasiga shunday ta'rif berilgan: “Bag'rikenglik – bizning dunyomizdagi turli boy madaniyatlarni, o'zini ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to'g'ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot hamda hur fikr, vijdon va e'tiqod vujudga keltiradi.

Bag'rikenglik – turli tumanlikdagi birlikdir. Bu faqat ma'naviy burchgina emas, balki siyosiy va huquqiy ehtiyoj hamdir. Bag'rikenlik – tinchlikka erishishni musharraf qilguvchi va urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyatiga eltuvchidir” .

O'rta asr arab muarrixi Ibn Xaldun fikricha, bag'rikeng bo'lmagan ya'ni murosasiz inson - “xavfli hayvon”, ingliz filosofi Tomas Gobbsning fikricha, “inson insonga nisbatan bo'ri” . Inson tabiatan murosasiz bo'lib, u birinchidan muhtojlik, ikkinchidan esa aql-idrok orqali bag'rikenglikka o'rganadi. Ikkinchi jahon urushi dahshatlaridan olingan saboqlar bag'rikenglik tushunchasining vujudga kelishiga hamda uni o'zaro hamkorlik, plyuralizm, xilma-xillik va birgalikda tinch yashashning asosiy tamoyiliga aylantirdi.

Ayni paytda lisoniy bag'rikenglik (til bag'rikengligi) etnik bag'rikenglikning bir ko'rinishi sifatida serqirra hodisa bo'lib, uning mohiyatiga nisbatan yagona yondashuv mavjud emas. Shunga qaramay, uning asosini o'zga etnik va lisoniy guruhlariga nisbatan toqatli munosabat tashkil etadi, deyish mumkin.

Etnolisoniy bag'rikenglik bevosita etnik-madaniy aloqalar jarayonida namoyon bo'ladi. Adabiyotlarda bag'rikenglikning aniq vaziyatlar bilan shartlanganligi masalasi nisbatan kam tadqiq etilganini ta'kidlash joiz. Zero, bag'rikenglik darajasi o'zaro aloqalar muntazamligiga bog'liq ravishda har bir konkret holatda o'ziga xos mazmunga ega bo'ladi. Shuning uchun shaxs hamda etnik va lisoniy darajadagi bag'rikenglikni tadqiq qilishda turli vaziyatlar bilan bog'liq ravishda sodir bo'ladigan aloqalarni ajratib ko'rsatish muhim

ahamiyatga ega. O'zbekiston turli millat va elatlar vakillarining umumiy uyidir.

Bu, bizningcha, buyuk boylik va taraqqiyotning muhim manbaidir. Zero, polietnik salohiyat va xilma-xillikni o'zida mujassam eta olish imkoniyatiga ega bo'lgan mamlakat taraqqiyot kalitini o'z qo'lida tutib turadi.

Turli til va madaniyatlarni bilish, etnik va lisoniy bag'rikenglik, o'zgalar borlig'i va dunyoqarashining ijobiy jihatlarini o'ziga qabul qila olish xususiyati jamiyatga yangi g'oyalar va yangi ijtimoiy-iqtisodiy resurslarning kirib kelishiga imkoniyat yaratadi. Buni mamlakatimiz misolida, etnik xilma-xillik turli yo'nalishlarda "chegaralarimizni ochayotgani" hamda etnoslararo bag'rikenglik tufayli jahon hamjamiyatining bizga nisbatan hurmati va ishonchining ortib borayotganida ham ko'rishimiz mumkin.

Aslini olganda, o'zbek etnosi va davlatchiligi tarixi ko'plab xalqlar, oddiy insoniy, lisoniy, madaniy darajalardagi o'zaro ta'sirlashuv natijasida boyib borgan. Shunday ta'sirlashuv hamda o'zbek etnosining etnoslararo, madaniy, lisoniy bag'rikengligi uning uzoq tarixi, milliy o'ziga xosligining saqlanishi va rivojlanishining ham muhim omili bo'ldi.

Bugungi kunda ham biz ushbu fikrning tasdig'ini ko'rib turibmiz. Zero, millatlararo totuvlik va o'zaro hamjihatlik yangi mazmundagi o'zbek davlatchiligining qaror topishida hal qiluvchi omil bo'ldi. Shu tufayli jamiyatimiz o'tish davriga xos bo'lgan ichki etnoslararo ziddiyatlardan xoli yashamoqda. Vaholanki, bunday ziddiyatlar bir qator mamlakat va mintaqalarda sodir bo'lgani, ularning tadrijiy taraqqiyotini izdan chiqarib yuborgani hammaga ma'lum. Mustaqil O'zbekiston esa, aksincha, butun dunyoga etnoslararo totuvlik va bag'rikenglik jamiyatni isloh etishning muhim resursi ekanini isbotlash borasida namuna bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Agzamxodjayev S.S., Rahimjonov D.O., Muhamedov N.A., Najmiddinov J.X. Dunyo dinlari tarixi: o'quv qo'llanma. – T.: Toshkent islom universiteti, 2011. – B. 260.
2. Beruniy, Abu Rayhon. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar // Beruniy A.R. Tanlangan asarlar. I tom. – T., 1968. – B. 486.
3. Bag'rikenglik – barqarorlik va taraqqiyot omili / Mas'ul muharrir A.S.Ochildiyev. – T.: "Toshkent islom universiteti" nashriyot-matbaa birlashmasi, 2007. – B. 121.

4. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslari: o'quv qo'llanma / Mas'ul muharrir A.S.Ochildiyev. – T.: “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2008. – B. 246.
5. “Dinshunoslikning dolzarb muammolari” mavzuidagi 4-ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – T. “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2012.

